

Préservation pour Dataverse au Canada

Rapport de recommandations

Juin 2021

*Par Corey Davis, Carrie Breton, Doug Brigham, Rebecca Dickson,
Evan Echols, Grant Hurley, Beth Knazook, Mireille Nappert, Lee
Wilson, Jess Whyte*

Préparé par le Groupe d'experts sur la préservation du Réseau
Portage pour la Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche
numérique (NOIRN)

NDRIO
New Digital
Research Infrastructure
Organization

NOIRN
Nouvelle organisation
d'infrastructure de
recherche numérique

portage
SERVICES PARTAGÉS POUR LES DONNÉES DE RECHERCHE
SHARED STEWARDSHIP OF RESEARCH DATA

engagedri.ca

portagenetwork.ca

Table de matières

Introduction.....	2
Préservation des données de recherche.....	2
Analyse de « l’environnement ».....	3
Recommandations	6
1. Soutenir l’élaboration des politiques institutionnelles.....	6
2. Assurer une capacité minimale de préservation (niveau 1) : préservation des ensembles de données au niveau des bits	6
3. Fournir l’accès aux services de préservation avancés (niveau 2) : soutenir la création et le stockage de paquets d’information archivés (« PIA »).....	7
4. Fournir du financement stratégique pour le développement de ces services de préservation par les moyens suivants :	7

Introduction

Le présent rapport détaille une recommandation en matière de préservation pour l'application Dataverse de [Scholars Portal](#), soit de connecter les dépôts Dataverse des abonnés institutionnels à une plateforme de stockage à long terme robuste et répliqué d'ensembles de données dans le [Ontario Library Research Cloud](#) (OLRC). Cette approche assurerait un niveau minimum de stockage de dépôts fiable sous Dataverse afin d'assurer la « préservation sur place » (entendez ici la préservation au niveau des bits et la vérification fiable de la stabilité). Ainsi, les établissements auraient la capacité de sélectionner les ensembles de données et de créer leurs propres paquets d'information archivés (PIA) (en anglais « [Archival Information Packages](#) » ou AIP) au moyen d'un pipeline d'[Archivematica](#) capable de soutenir les activités de préservation plus exigeantes pour la maintenance à long terme des données de recherche.

Préservation des données de recherche

Tel qu'il est décrit dans le récent « livre blanc » de la NOIRN ([NDRIO White Paper](#)) co-écrit par le groupe d'experts sur la préservation de Portage et le groupe de travail sur la préservation numérique de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), l'objet de la préservation numérique est de soutenir l'accès aux données aussi longtemps que nécessaire. La préservation numérique fait référence aux activités de surveillance, de planification, d'administration et de gestion des données, ainsi qu'aux systèmes et flux de travail connexes, le tout garantissant la persistance dans le temps¹. Les bonnes pratiques de préservation numérique garantissent aussi l'authenticité et l'intégrité des ressources préservées.

Les activités de préservation numérique garantissent l'accès dans le temps en contrôlant les risques suivants² :

- L'obsolescence du matériel et des logiciels requis pour interpréter et présenter les données;
- L'inaccessibilité ou la perte de données d'une expérimentation qui ne peut être répétée; et
- Le manque de contexte, d'identifiants ou de documentation des données à préserver.

C'est pourquoi la préservation numérique englobe une vaste gamme d'activités visant à atténuer ces risques, notamment :

- Planifier et élaborer des stratégies, des politiques et des flux de travail;
- Établir des liens avec, notamment, les créateurs et créatrices de données, les utilisateurs et utilisatrices de données, les décideurs et décideuses politiques; et

¹ <https://www.dpconline.org/digipres/dpeg-what-is-dp>

² <https://www.dpconline.org/digipres/implement-digipres/dpeg-home/dpeg-risks>

- Voir à ce que les dépôts, les systèmes de traitement de préservation et les réseaux de stockage de préservation décentralisés collaborent.

L'infrastructure de préservation numérique est une composante essentielle de la gestion des données de recherche et, plus largement, de l'IRN (infrastructure de recherche numérique). Les instances Dataverse déployées dans des établissements de recherche canadiens représentent une suite de dépôts, de services de traitement et une infrastructure de stockage pour le dépôt et la découverte de données de recherche. Cependant, l'accès à une infrastructure plus robuste permettant de préserver les données à l'échelle requise par les activités de recherches actuelles fait cruellement défaut.

Cette recommandation présente une solution modulable à deux volets pour les activités de préservation gérées de manière indépendante des dépôts Dataverse institutionnels participants. Ainsi, elle reconnaît le fait que toutes les données de recherche n'exigent pas nécessairement un traitement de préservation et du stockage à long terme, mais que toutes les données des dépôts actifs devraient pouvoir être conservées pendant le temps nécessaire imposé par les obligations politiques et juridiques, pouvoir compter sur des mécanismes appropriés pour valider l'authenticité et l'intégrité de ces données de recherche et faire en sorte qu'il soit possible de prendre des décisions d'évaluation en vue de désigner les ensembles de données qui doivent être préservées sur le long terme à n'importe quel moment dans la vie d'une ressource.

Analyse de « l'environnement »

Nous pouvons nous tourner vers quelques exemples propres à Dataverse de réseaux de stockage de préservation partagés déjà établis :

- [Harvard Dataverse](#) (HDV)
Dataverse d'Harvard fonctionne sur les services web d'Amazon (Amazon Web Services), grâce au site de stockage [S3](#) avec une instance principale et miroir. Les données et les métadonnées de la sauvegarde effectuée chaque nuit à Glacier et au centre de la Harvard [Faculty of Arts & Sciences \(FAS\) Research Computing](#) (les données et les métadonnées sont tirées vers la FAS au centre des données d'Harvard au moyen d'un script personnalisé). Il s'agit d'un service de sauvegarde de système de fichiers/données plutôt qu'un flux de travail de préservation. Harvard a installé des terminaux d'interface « API » (interface de programmation d'application) pour vérifier la stabilité, mais ils ne sont pas encore utilisés.
- [Qualitative Data Repository](#) (QDR)
Le QDR utilise un système de fichiers lié au [Integrated Rule-Oriented Data System \(iRODS\)](#) (logiciel de gestion des données à code source ouvert) pour déplacer les répertoires des ensembles de données vers le stockage de préservation infonuagique. À court terme, l'objectif de développement est de déplacer plutôt les sacs de [BagIt](#) vers le système de fichiers, via Dataverse, pour que iRODS puisse répliquer les sacs dans un environnement de préservation.

- [DataverseNL](#)

DataverseNL a installé la fonction [SWORD API](#) de Dataverse entre le dépôt et l'archivage de préservation à long terme (« LTP ») du néerlandais [Data Archiving and Networked Services \(DANS\)](#), EASY. Pour l'heure, pour pouvoir archiver les données, une administratrice ou un administrateur local(e) doit appuyer sur un bouton pour envoyer les ensembles de données vers l'archivage LTP. Cependant, cette façon de faire disparaîtra bientôt et toutes les versions des données sélectionnées pour préservation à long terme selon les exigences préalables au dépôt de DANS ([les exigences de dépôt de DANS](#)) seront automatiquement conservées dans l'archivage LTP. Dans le flux de travail actuel, les métadonnées et les données sont stockées dans trois lieux géographiques différents et les sommes de contrôle sont effectuées au moment de l'archivage des données. Des vérifications de stabilité de ces sommes de contrôle sont exécutées régulièrement pour s'assurer que l'archivage est préservé au niveau des bits. En stockant en plusieurs lieux, on s'assure que les données corrompues seront remplacées par des données stockées ailleurs si les sommes de contrôle en un endroit échouent.
- [Texas Data Repository](#) (TDR)

Le Texas Data Repository utilise l'infrastructure de la Texas Digital Library pour connecter Dataverse au réseau de préservation de [Chronopolis](#) via une instance de DuraCloud. Ce réseau a été développé conjointement par UC San Diego Library, UC Santa Barbara, Emory University, Northwestern University et DuraSpace, et financé par la Andrew W. Mellon Foundation, dans l'objectif de combler une lacune entre les plateformes de préservation numérique et les bibliothèques numériques³. Le TDR s'est engagé à ingérer du nouveau contenu deux fois par année et à le conserver dans Chronopolis aussi longtemps que nécessaire, à moins qu'il ait reçu l'ordre de le retirer. Tout le contenu de Dataverse est préservé sur trois nœuds de Chronopolis en conformité avec les procédures Dataverse créées à l'origine à l'aide de sacs BagIt compressés (voir [BagIt Export](#)) et en conformité avec la [politique d'évaluation/sélection et de préservation numérique](#) de TDR.
- Un outil soutenant la fonction de traitement de préservation est aussi offert pour Dataverse. Entre 2015 et 2018, Scholars Portal a commandité Artefactual Systems inc. pour qu'il donne à l'outil de traitement de préservation Archivematica la capacité de recevoir des paquets des instances Dataverse connectées afin que les utilisateurs et utilisatrices des deux outils puissent procéder plus facilement au traitement et créer des paquets d'archivage indépendants et conformes aux normes des ensembles de données chargées dans Dataverse. L'intégration entre Dataverse et Archivematica a été lancée dans la version Archivematica 1.8 en 2018. Plus d'informations sur l'intégration sont données dans le document [Integrating](#)

³ "UC San Diego Library Receives Mellon Grant to Develop Approaches to Preserving Digital Repositories," UC San Diego News Center. Le 5 février 2019.
<https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/uc-san-diego-library-receives-mellon-grant-to-develop-approaches-to-preserving-digital-repositories>

[Dataverse and Archivemata for research data preservation](#), sur la [page wiki](#) du bac à sable de démonstration d'Archivemata de Scholars Portal et la [documentation](#) d'Archivemata.

En plus du travail qu'elle fait pour connecter ces dépôts Dataverse à du stockage archivistique fiable et décentralisé, la communauté de la préservation est de plus en plus consciente du besoin de pousser la collaboration dans l'élaboration de politiques et de mesures de préservation, en particulier parce qu'une grande variété de formats de fichiers et d'environnements logiciels sont collectés comme données de recherche. Les institutions de mémoire ont pu voir et utiliser des plans de mesures de préservation établis grâce à des outils tels que le [Format Policy Registry](#) (registre des politiques sur les médias) d'Archivemata, mais un tel outil s'appuie sur l'expertise de chaque établissement pour mettre en œuvre des décisions de politiques alternatives. Le développement de l'outil [Preservation Action Registries](#) (PAR) (registres des mesures de préservation) répond à ce besoin, dans l'objectif de fournir un système de contrôles des pratiques exemplaires dans le traitement des paquets d'information archivés. Le PAR est né de l'initiative de services partagés de données de recherche de Jisc, qui fonctionne maintenant comme le [Open Research Hub](#) (hub recherche ouverte), issu d'un projet conjoint d'Artefactual, d'Arkivum, de Preservica, de Jisc et de l'Open Preservation Foundation. En donnant aux dépôts Dataverse des établissements accès au pipeline d'Archivemata et à une infrastructure de stockage appropriée, le PAR ne se limitera pas à soutenir la préservation à long terme, il renforcera aussi la prise de décision stratégique en matière de préservation.

Il y a des défis à relever. Il faut soutenir le processus décisionnel concernant le choix des ensembles de données à préserver et la manière de le faire. Chaque établissement membre de Dataverse aura besoin de soutien pour le développement d'outils et de cadres décisionnels en matière de préservation qui ne sont pas du ressort du Scholars Portal en tant qu'hôte technique. Les ressources nécessaires sont, par exemple, des politiques en matière de collections et de dépôts de données permettant de définir les ensembles de données qui se prêtent le mieux à la préservation à long terme, les niveaux d'activité de curation incluant les normes de qualité des ensembles de données et des métadonnées comme préalables à la préservation, et les politiques sur la migration des versions et les périodes de rétention des données.

À nos yeux, Scholars Portal Dataverse, OLRC et Portage/NOIRN sont bien placés pour faciliter la collaboration. Connecter un réseau décentralisé de dépôts Dataverse au moyen de stockage de préservation est l'occasion d'aider les membres à mettre en œuvre des politiques et des plans de traitement qui sont en phase avec les pratiques exemplaires développées au pays. Les recommandations qui suivent appuient cette idée.

Recommandations

1. Soutenir l'élaboration des politiques institutionnelles

- a. Améliorer l'infrastructure de politiques pour Scholars Portal Dataverse et recommander les pratiques exemplaires pour les activités de sélection et de curation qui relèvent de chaque établissement membre de Dataverse. La probabilité que les établissements participants disposent de politiques de préservation bien conçues s'en trouverait accrue.
- b. Encourager la planification de la relève
 - Élaborer un plan de relève en partenariat avec le [Dépôt fédéré de données de recherche](#) (DFDR), Université de Toronto, ou autres institutions.
- c. Apporter du soutien à l'accréditation
 - Il est recommandé que NOIRN, par l'intermédiaire de Portage, apporte au niveau de la communauté le soutien et les ressources nécessaires pour que les dépôts individuels obtiennent un certain niveau d'accréditation. Il pourrait s'agir d'un guide d'auto-évaluation, un système d'examen par les pairs ou de l'aide à la conformité à une norme d'accréditation telle que [CoreTrustSeal](#).
 - Chercher à obtenir une certification CoreTrustSeal pour l'infrastructure technique pour SP Dataverse généralement si ce type d'accréditation est offert par CoreTrustSeal. Entretemps, documenter les bases stratégiques, administratives et techniques de Scholars Portal Dataverse en suivant la norme actuelle d'accréditation CoreTrustSeal, comme faisant partie du [CoreTrustSeal certification pilot](#) que Portage prépare.

2. Assurer une capacité minimale de préservation (niveau 1) : préservation des ensembles de données au niveau des bits

Accroître le stockage des dépôts Dataverse avec une fonction de préservation comme suit :

- Établir OLRC comme service de stockage par défaut pour Dataverse au Canada et étendre les nœuds OLRC en dehors de l'Ontario pour une distribution géographique des centres de stockage.
- Développer un niveau minimal proposé de métadonnées faciles à préserver à inclure selon les recommandations du [Guide des pratiques exemplaires sur les métadonnées de Dataverse Nord v. 2.0](#).
- Soutenir les vérifications trimestrielles de l'intégrité des objets dans les lieux de stockage de l'OLRC.
- Produire des avis et des rapports d'erreurs pour chaque propriétaire Dataverse.

3. Fournir l'accès aux services de préservation avancés (niveau 2) : soutenir la création et le stockage de paquets d'information archivés (« PIA »)

Garantir la disponibilité à l'échelle nationale des pipelines d'Archivematica, donner aux établissements les moyens d'évaluer, de sélectionner, de créer et de stocker des PIA pour les ensembles de données identifiées et de gérer leurs PIA selon les politiques et procédures locales. Ce soutien pourrait se décliner comme suit :

- Étendre [Permafrost](#) ou [Archivematica-as-a-Service](#) (AaaS) aux établissements du [Bureau de coopération interuniversitaire](#) (BCI) pour que toutes les provinces canadiennes aient accès à un service d'Archivematica hébergé. À cet égard, il y aurait lieu d'accroître l'accessibilité de Permafrost et d'AaaS en développant une interface et des documents bilingues et en établissant des services bilingues de soutien technique.
- Installer un pipeline centralisé de préservation Archivematica hébergé par Scholars Portal.
- Connecter le stockage des PIA au pipeline de préservation existant du DFDR pour que les PIA de Dataverse puissent être stockés chez le fournisseur de service de préservation du DFDR.

4. Fournir du financement stratégique pour le développement de ces services de préservation par les moyens suivants :

- a. Un investissement initial du NOIRN dans le stockage durable
 - Construire un réseau de collaboration à partir de zéro demande, à tout le moins, des fonds pour acheter le stockage de dépôts pour les options de préservation des niveaux 1 et 2 décrites plus haut, y compris la définition des besoins de stockage et les coûts connexes. On pourra favoriser la croissance en encourageant la formation d'un consortium d'établissements qui pourraient se partager les coûts pour le stockage et la maintenance additionnels dans l'avenir. Ce serait réalisable par l'intermédiaire du groupe de gouvernance existant qui a été formé pour superviser Dataverse au Canada ou au moyen d'un autre réseau développé et soutenu par NOIRN et Portage. Avec le temps, et du soutien, le service lui-même pourrait devenir un projet durable financé par les membres.
- b. Fonds pour des travaux de développement visant à améliorer l'intégration de Dataverse et Archivematica, selon les recommandations ci-dessous :
 - **Intégrer le traitement et le rapport des ensembles de données dans Dataverse**

Actuellement, les curateurs et curatrices de données doivent avoir accès directement aux deux applications Dataverse et Archivematica pour pouvoir sélectionner les ensembles de données à soumettre au traitement de préservation. Un flux de travail de préservation poussé dans l'interface Dataverse pour ajouter les ensembles de données dans la file d'attente du traitement d'Archivematica permettrait une intégration plus continue entre les deux applications. De la même manière, l'application Dataverse ne nous indique pas pour l'instant si le traitement et le stockage de préservation d'un ensemble de données ont réussi : un champ de métadonnée renseigné avec ce genre d'information assouplirait les flux de travail de curation et de préservation.

- **Moduler le traitement des ensembles de données dans Archivematica**
Comme avec l'intégration du DFDR et d'Archivematica, le traitement automatique des ensembles de données est essentiel à la gestion du volume grandissant des données produites par les chercheuses et chercheurs au Canada. Pour l'instant, les grands ensembles de données doivent être scindés et gérés manuellement pour que leur traitement puisse réussir. Autoriser une administratrice ou un administrateur d'Archivematica à placer tous les ensembles de données dans un sous-dépôt particulier Dataverse ou un dossier au niveau des collections ou de l'établissement pour qu'Archivematica puisse les faire tourner automatiquement réduirait la charge de travail du personnel et améliorerait le temps de traitement.
- **Régler les questions en suspens avec les métadonnées de préservation de Dataverse**
Plusieurs questions en suspens ([1057](#), [1058](#)) nuisant à la représentation des fichiers de données tabulaires dans les fichiers METS/PREMIS créés par Archivematica doivent être réglées.
- **Favoriser l'intégration de Globus avec le service de stockage d'Archivematica**
L'absence d'un connecteur de [Globus](#) pour l'[Archivematica Storage Service](#) constitue un obstacle majeur à l'utilisation d'Archivematica dans la gestion courante des grands ensembles de données. Globus offre un mécanisme de transfert de fichiers par lequel de très grands ensembles de données (jusqu'à des pétaoctets de données) peuvent être partagés en toute confiance et en toute sécurité. Globus est le premier outil au moyen duquel les données sont partagées dans le DFDR, des déposants et déposantes jusqu'aux utilisateurs et utilisatrices finals, et il sert aussi à déplacer des PIA entre les lieux de stockage du pipeline de préservation du DFDR. Le *Storage Service* est une application web autonome qui suit les fichiers dans divers environnements de stockage,

utilisée pour gérer les lieux de stockage et les paquets pour un ou plusieurs tableaux de bord d'Archivematica.

Comme il n'est pas possible d'intégrer Globus avec le Archivematica Storage Service, les PIA ne peuvent pas facilement être recherchés et extraits pour être retraités, ce qui empêche l'utilisation des fonctions conviviales de ré-ingestion d'Archivematica (ce qui est essentiel pour soutenir les activités telles que le contrôle des versions des ensembles de données sur demande des déposants et déposantes), de même que de mécanismes simples de gestion des processus de récupération des PIA et de vérification continue de la stabilité.

Un récent projet de développement de Scholars Portal, parrainé par CANARIE, a donné l'[intégration de preuve de concept de Globus à Dataverse](#). Logiquement, ce projet devrait s'étendre au soutien à fournir à Globus pour l'intégration existante ([intégration Dataverse-Archivematica](#)) pour que le service fourni par Globus soit utilisé dans l'échange d'ensembles de données entre le dépôt et le stockage archivistique.

- c. Fonds pour la formation, l'intégration et le soutien permanent du personnel
 - **Financement niveau 1** : Pour l'intégration, la formation et le soutien des propriétaires Dataverse au sujet des exigences minimales relatives aux métadonnées de préservation et des procédures de surveillance et de correction des erreurs consécutives à la vérification de la stabilité. Scholars Portal est sans doute la plateforme qui offrirait le meilleur service avec le soutien du réseau Portage.
 - **Financement niveau 2** : Pour l'intégration/la formation axées sur la mise en œuvre et l'utilisation de l'intégration d'Archivematica-Dataverse, destinées aux utilisateurs et utilisatrices d'Archivematica en tant que service, de Permafrost et des pipelines d'Archivematica exploités localement. Scholars Portal et COPPUL pourraient assurer le soutien technique alors que Portage pourrait assurer l'accès à des services et des documents bilingues. Pour ce faire, il faudrait inclure du soutien pour l'élaboration de politiques au niveau des établissements pour la prise de décisions qui ne relèvent pas de Scholars Portal à titre d'hôte technique, comme les flux de travail de curation, la sélection en vue de la préservation et les périodes de rétention.